

FOLKLOR ASARLARDA ONOMASTIK LEKSIKANING IFODALANISHI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA)

Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna

DSc Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20367127>

“Alpomish” asarini matn tilshunosligi tamoyillariga asosan tadqiq qilish undagi tilni statik emas, balki dinamik hodisa sifatida anglashga yordam beradi. Bu doston jahon ahamiyatiga ega bo‘lgan noyob badiiy, ensiklopedik va ilmiy qadriyat hisoblanadi. Chunki, asar bir xalqning ezgu niyatlarinigina aks ettirib qolmay, butun insoniyatning turmush tarzini aks ettiruvchi ona yurtga sadoqat tuyg‘usi, sof insoniy muhabbat, insonparvarlik va bag‘rikenglik, ozod hamda farovon turmush, hurriyat g‘oyalari bilan sug‘orilgan. Bugun bu dostonni “Kishilik jamiyatining baxtli bolaligi” degan yuksak ta‘rifga sazovor bo‘lgan “Iliada” kabi jahon eposining mumtoz namunalaridan biridir, deb aytish mumkin¹. Bu nodir asarning ildizlari juda qadim zamonlarga borib taqalishi mana shu ma‘lumotlardan ham ma‘lumdir. “Alpomish izidan” ilmiy ekspeditsiyaning ilk yo‘nalishida yana bir haqiqat namoyon bo‘ldi. Bu – buyuk epos “Alpomish”siz o‘zbek ma‘naviyati kemtik, xalqimiz mafkurasi sayoz, milliy g‘ururimiz va vijdonimiz yetarli bo‘lmaydi.

“Alpomish”siz xalqimizning o‘ziga xos qadriyatlari, milliy va umumbashariy fazilatlarini shukuhsiz bo‘lib qoladi². Darhaqiqat, xalqimiz hayotiga oid qanday udum bo‘lsa, barchasini shu asarda uchratish mumkin. “Mazkur doston lingvistik jihatdan o‘zbek tilining butun boyligi va rangdorligini aks ettirib, o‘zbek xalqi tilining shirali, ixcham va o‘z hayotini ifoda qilish uchun mukammal, boy ekanini ham ko‘rsatadi³. “Alpomish” dostonining rus tiliga tarjima qilinishi, dastlab ilmiy-ommabop maqolalar shaklida, so‘ngra esa to‘liq nashr sifatida e‘lon qilinishi, uning xalqaro miqyosda tanilishiga asos bo‘ldi. Bu holat nafaqat o‘zbek epik merosining jahon ilmiy hamjamiyatiga taqdim etilishiga xizmat qildi, balki xalq og‘zaki ijodining turli millatlar va madaniy kontekstlarda baholanishiga ham turtki berdi. Tarjimalar orqali dostonning estetik, etnografik, sotsiologik va tarixiy qatlamlari kengroq auditoriyalar tomonidan tahlil etilishi mumkin bo‘ldi.

Dostondagi obrazlar etnik mansubligini ifodalaydigan *qo‘ng‘irot*, *qalmoq* etnonimlari faol qo‘llangan. Ana shu etnonimlarning takror qo‘llanganiga alohida ahamiyat qaratish lozim. “Doston qahramonlari o‘n olti urug‘ Qo‘ng‘irot eli, Boysun-Qo‘ng‘irot diyori bilan uzviy bog‘langanlar. Ular qayerda bo‘lmasinlar, shu el, shu diyorning g‘am-alamiga sherik bo‘ladilar, shu el, shu diyori sog‘inchi bilan yashaydilar⁴. Dostonda eng ko‘p qo‘llangan so‘zlardan – qo‘ng‘irotlar, aniqrog‘i, *Boysari*, *Barchin*, *Boybo‘ri*, keyingisi qalmoqlar, aniqrog‘i *Qalmoqshoh*, *Surxayil*, *Toychixon* va boshqa personajlar tomonidan *o‘zbeklar* deb atalgan hamda makur doston matnida o‘zbek etnonimi *o‘zbek*, *o‘zbek* singari fonetik variantlarda uchrashini aniqlangan:

“Surxayil maston Qalmoqshohga qarab, bir so‘z aytib turgan ekan:

Shohim, senga arzim bayon qilayin,

¹ Жўраев М. Достонлар достони // Тошкент оқшоми. 1999, 20 октябрь, 122–сон.

² Муродов М., Эргашев А. Алпомишнома. – Тошкент: Меҳнат, 1999. – Б. 9.

³ Юнусова Б. “Алпомиш” достони ономастик бирликларининг лексик-семантик ва услубий тадқиқи: Филол. фан. фалс. док. (PhD) дисс. – Наманган, 2022. – Б. 23.

⁴ Мирзаев Т. Достонлар гултожи // Ўзбек халқ ижоди ёдгорликлари. – Тошкент: Фафур Ғулом, 2015. – Б. 31.

Kattamsan-da, bir gap keldi so‘rayin,
Chilbir cho‘lni tomosha qip kelayin.

O‘zbeklar mazgili qanday, ko‘rayin”⁵.

“Qorajon mahramlariga aytdi: – Bir nechang jahonni sayil etib yurgan, bir nechang ro‘zg‘or ko‘rgan, bir nechang jahongashta ham bo‘lgan, biz o‘zbekka kuyov bo‘ldik, o‘zbeki rasm qilib borayik, o‘zbekning kuyovi ne tartib bo‘ladi ekan, hech qaysing ko‘ribmiding?”⁶.

Qo‘ng‘irot urug‘ining tarqalish hududi geografik nuqtayi nazardan ancha keng bo‘lib, bu holat doston matnida quyidagicha aks ettirilgan:

“Borayotgan Boysin-Qo‘ng‘irot to‘rasi,

Boshida bor edi zardan jig‘asi,

Yoz bo‘lsa yaylovi **Amu** yoqasi,

Musofir bo‘p **Qalmoq** ketib boradi”⁷.

O‘zbek urug‘larining yashash hududlari orasida Amudaryo bo‘yidagi yerlar va Orol dengizi atrofidagi mintaqalar mavjud bo‘lgan. “O‘zbek, qoraqalpoq, qozoq va boshqalarda eng eski urug‘lardan biri bo‘lgan *qo‘ng‘irot*ni tasvir etgan “Alpomish” O‘rta Osiyoda yashovchi (o‘zbek, qoraqalpoq, qozoq kabi) xalqlarning og‘zaki adabiyotiga kirgan va ular o‘rtasidagi o‘rtoq dostonidir. O‘zbeklar, qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlar har biri “Alpomish”ni o‘z dostoni sifatida o‘qiydilar, sevadilar”⁸. Shu nuqtai nazardan qaraganda, “Alpomish” dostoni o‘zbek xalq og‘zaki ijodining yuksak namunasi bo‘lishi bilan birga, umumturkiy epik an‘ananing yadroviiy asaridir. Uning turli turkiy xalqlar orasida bir vaqtning o‘zida yashab kelayotgani dostonning kuchli madaniy rezonansga ega ekanligini, millatlararo madaniy almashinuvda ko‘prik vazifasini bajarayotganini ko‘rsatadi.

“O‘zbekiston Respublikasi toponimiyasida *Qo‘ng‘irot* etnonimi transnimizatsiyasi asosida hosil qilingan toponimlar juda ko‘p: *Qo‘ng‘irot* Qashqadaryo viloyati Koson tumani, Andijon viloyati Asaka tumani, Buxoro viloyati Olot, Vobkent, G‘ijduvon, Kogon tumanlari, Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumani, Navoiy viloyatining Xatirchi tumani, Samarqand viloyatining Jomboy, Ishtixon, Kattaqo‘rg‘on tumanlari, Toshkent viloyatining Oqqo‘rg‘on tumani, Farg‘ona viloyatining Buvayda tumani, Xorazm viloyatining Bog‘ot, Urganch, Yangiariq tumanlarida *Qo‘ng‘irot* nomli qishloqlar, Qoraqalpog‘iston Respublikasida Qo‘ng‘irot nomli tuman, shu tumanda Qo‘ng‘irot shaharchasi, Taxtakopir tumanida *Qo‘ng‘irotko‘l* shaharchasi, Amudaryo tumanida *Qo‘ng‘irotovul* kabi oykonimlar mavjud”⁹. Qo‘ng‘irot nomi faqatgina geografik belgi sifatida emas, balki o‘z zahirida etnik va madaniy mazmuni mujassam etgan semantik birlikdir. Bu nom bilan bog‘liq oykonimlarning O‘zbekiston bo‘ylab tarqalganligi Qo‘ng‘irot urug‘ining keng migratsion maydonini, tarixiy ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etganligini, shuningdek, ushbu urug‘ga mansub aholining mahalliy jamiyatlar hayotida muhim rol o‘ynaganini tasdiqlaydi.

Qalmoqlar Dashti qipchoq o‘zbeklaridan oldin Movarounnahrda yashaganlar va mo‘g‘ul qabilalarining avlodlari bo‘lsa kerak. Qalmoq qabilasi 92 bo‘li o‘zbek qavmlarining deyarli barcha ro‘yxatlarida tilga olingan.

⁵ Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик дostonи / [Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли; Ёзиб олувчи М.Зарифов]. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 67.

⁶ O‘sha manba. – Б. 79.

⁷ O‘sha manba. – Б. 57.

⁸ Олимжон Ҳ. Мардлик, мухаббат ва дўстлик дostonи // Танланган асарлар. Ҳикоя, очерк, танқид, публицистика. – Тошкент: Бадий адабиёт нашриёти, 1960. – Б. 334.

⁹ Юнусова Б. “Алпомиш” дostonидаги этнонимларнинг этнолингвистик ва лингвокультурологик таҳлили // NamDU ilmiy xabarlari. – Namangan, 2024. 10-son – Б. 391.

“*Qalmoq* etnonimi mo‘g‘ul tilidagi *xalimig* so‘zidan kelib chiqqan va “qurama”, “quroq” ma‘nosini anglatadi”¹⁰. Manbalarda keltirilishicha, *qalmoq* etnonimining *kalmik* varianti ham bor. Qalmoqlar o‘zlarini *xalmg* deb atashadi. Muhammad Solihning “Shayboniynoma”sida aytilishicha, qalmoqlar Shayboniyxonga qarshi Buxoro hokimi Boqitarxon tomonida turib jang qilganlar. “Kalmiklar (qalmoqlar) – mo‘g‘ul qabilalaridan. XVIII asrda Xitoy Sharqiy Turkistonni bosib olgan vaqtda qalmoqlar Qo‘qon xonligiga hujum qiladilar. Z.Ziyotovning fikricha, Alpomish shu qalmoq pahlavonlari bilan kurashgan”¹¹. *Qalmoq* etnonimi boshqa bir necha atoqli otlarga lug‘aviy asos bo‘lgan. Etnonim qalmoqlar yashaydigan yurt nomi – xoronim, Toychixonning yana bir nomi sifatida qo‘llangan:

“Barchin shunday qaradi: ko‘rdi, Ko‘kdo‘nonni o‘ynatib, bir **qalmoq** kelayotir”¹².

“Bu so‘zni eshitib, Barchin ham Ko‘kamanga qarab bir so‘z deb turgan ekan:

Qalmoq, eshit endi so‘ylagan tilni,

Egam oson qilgay munda mushkulni”¹³.

“Shu cho‘lda, Toychixon mamlakatida, **Qalmoq** yurtida, Toychi viloyatida, Chilbir cho‘lida, o‘n besh kunlik yo‘lida ekinning maysasi bor edi”¹⁴.

“Bu so‘zni eshitib, **Qalmoqshoh** oqsoqol, arbooblarga qarab, murtini burab: – Ko‘rdinglarmi, qayoqdan kelibdi? – deb so‘rab, bir so‘z deb turgan ekan...”¹⁵.

“*Qalmoq*” so‘zining kelib chiqishi haqida turli qarashlar mavjud. Ba‘zi manbalarda u turkiy “*qolmoq*” fe‘lidan olingan bo‘lib, islom dinini qabul qilmay, ma‘jusiylkda qolgan o‘yrotlarga nisbatan ishlatilgan degan fikr ilgari suriladi. V.P. Darbakova esa bu etnonimning mo‘g‘ul tilidagi ‘*xalmig*’ – ya‘ni ‘*aralash*’, ‘*qurama*’, ‘*duragay*’ ma‘nolarini anglatuvchi so‘zdan kelib chiqqanligini ta‘kidlaydi”¹⁶. Darhaqiqat, qalmoq urug‘i o‘yrotlardan ajralib chiqqan bo‘lib, tarkib jihatidan turli urug‘ va qabilalar aralashmasidan tashkil topgan. Bugungi kunda ham O‘zbekiston hududida “*qalmoq*” etnonimi bilan bog‘liq toponimlarga uchrash mumkin. “Bugungi ma‘naviyatimizdagi yangilanish jarayoni, shubhasiz, adabiy merosimizni, shu jumladan, xalq og‘zaki ijodini, uning badiiyati, mifologik qatlamini qay darajada o‘zlashtirishimiz bilan belgilanadi. Buning uchun esa san‘atga, adabiyotga zamin bo‘lgan xalqimizning qadim mifologik tasavvurlarini, baxshichilik san‘atini yaxshi o‘rganishimiz, tahlil va tadqiq etishimiz lozim bo‘ladi. Zero, epik ijod har bir xalqning badiiy tarixidir”¹⁷. Mazkur dostonida qadimiy va hozirgacha saqlanib kelayotgan milliy an‘analarimizga bog‘liq marosimlarni yoritib berishda baxshining epik an‘analarga qaysi darajada rioya qilganligi o‘rganilsa, qahramonlik dostonlarining marosimlar bilan bevosita aloqador jihatlarini hali yetarlicha tadqiq etilmaganligi ko‘rinadi. J.Eshonqulovning fikriga ko‘ra, “... arxaik eposda, jumladan, “Alpomish” dostonida ham marosimlarning muhim o‘rin tutishi va ustuvor qonuniyat kashf etishi kuzatiladi. Biroq, qahramonlik eposi birgina marosimlardan kelib chiqadi yoki tug‘iladi, deb xulosalash masalani o‘ta oddiy hal etish bo‘ladi. Marosim epik formalarning

¹⁰ Хасанов Х. Историко-топонимическая схема Средней Азии. Сборник Топонимика Востока. – М.: Наука, 1969. – С. 210.

¹¹ Турон қавмлари: Кичик энциклопедик луғат / Тузувчи З.Зиётов. – Тошкент: Istiqlol, 2008. – Б. 74.

¹² Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони / [Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли; Ёзиб олувчи М.Зарифов]. – Тошкент: Шарқ, 1998., 1998. – Б. 81.

¹³ Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони / [Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли; Ёзиб олувчи М.Зарифов]. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 82.

¹⁴ O‘sha manba. – Б. 58–59.

¹⁵ O‘sha manba. – Б. 61.

¹⁶ (PDF) XIX asr Xorazm manbalaridagi ayrim tarixiy laqablar tadqiqi va tahlili

https://www.researchgate.net/publication/384600464_XIX_asr_Xorazm_manbalaridagi_ayrim_tarixiy

¹⁷ Эшонқулов Ж. Эпик аъна ва “Алпомиш” достони // <http://ich.uz/uz/materials/articles-books/415-article-1>

transformatsiyasi orqali yuzaga chiqadi. Ushbu arxaik epik formaning bevosita marosim bilan aloqadorlik tomonlarini tadqiq etish eposning tub asoslarini yoritishda o'ta muhimdir. Bu o'rinda ikki jihatga alohida to'xtalib o'tish zarur: Birinchidan, eposning marosimlardagi o'rni va funksiyasi. Bugungi kunda O'zbekistonning janubiy viloyatlarida davom etayotgan qadimiy an'ana – to'y-tomosha va boshqa marosimlarning baxshilar ishtirokida o'tkazilishi. Ikkinchidan, marosimlarning eposda aks etishi, ya'ni marosimlarning epos syujetida tutgan o'rni¹⁸. Demak, epik asarlarning marosim bilan bevosita bog'liqligini o'rganish orqali biz nafaqat dostonning funksional va estetik xususiyatlarini aniqlaymiz, balki uning qadimiy ijtimoiy kontekstda tutgan o'rnini ham yoritamiz. Bu yondashuv epik janrning antropologik va madaniy ildizlarini chuqurroq anglashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

“Alpomish” dostoni o'zbek xalqining boy madaniy merosi sifatida milliy marosimlarning lingvomadaniy xususiyatlarini yorqin aks ettiradi. Dostonda uchraydigan marosimlar – to'y, unashtirish, mehmondo'stlik, jangga kuzatish va boshqa urf-odatlar nafaqat ijtimoiy hayotning muhim tarkibiy qismi, balki xalqning qadriyatlarini, dunyoqarashi va axloqiy me'yorlarini ifodalovchi vosita hisoblanadi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, ushbu marosimlar bilan bog'liq leksik birliklar va birikmalar milliy koloritni saqlagan holda, o'zbek xalqining tarixiy tajribasi, e'tiqodi va estetik qarashlarini til orqali namoyon etadi.

Adabiyotlar

1. Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. – 554 с.
2. Ма'муров Қ. “Alpomish”. Toshkent: Zeboprint. 2023. 380 b.
3. Коллектив. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 175.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Москва: Рус тили, 1981. 2 жилд. – Б. 370.
5. Бархударов Л. С. Язык и перевод. М, 1975. – 267с.
6. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 18.
7. Мадаев О. Алпомиш. – Тошкент: Маънавият, 1999. – Б.64.

¹⁸ Эшонкулов Ж. Эпик анъана ва “Алпомиш” дostonи // <http://ich.uz/uz/materials/articles-books/415-article-1>